

MODELAGEM E ANÁLISE FORMAL DE JOGOS DE ESTRATÉGIA COM TOMADAS DE DECISÃO

Gustavo Santos Teixeira^{1a}; Franciny Medeiros Barreto^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

O mercado de jogos digitais é aquecido e seus produtos são complexos. Além disso, há um constante desenvolvimento e necessidade de inovação. A literatura relata um grande volume de investimentos financeiros, a necessidade do uso de ferramentas de especificação nas fases iniciais de desenvolvimento e o emprego de inteligências artificiais na construção de mecanismos inteligentes em tomadas de decisão de agentes autônomos. A presente pesquisa gira em torno do questionamento de como modelar e analisar o comportamento de agentes autônomos em vídeo games, ainda nas fases iniciais de criação do jogo. Com isso, o objetivo principal é modelar e analisar os processos de tomada de decisão de agentes autônomos em jogos de estratégias por meio de Redes de Petri Coloridas. Para isso, será necessário elucidar conceitos sobre as redes de Petri que melhor se encaixam no contexto de jogos; investigar os elementos e mecanismos de jogos de estratégia que estão relacionados a sistemas de decisão por parte de agentes autônomos; modelar a lógica de tomada de decisão desses agentes, considerando as variáveis internas e estímulos do ambiente do jogo; simular o modelo proposto, com intuito de identificar os comportamentos dos agentes como, por exemplo, conflito de tomadas de decisão, mecanismos de prioridades, respostas e deadlocks; e apresentar um estudo de caso para exemplificar o que foi proposto. O referencial teórico aborda os principais conceitos necessários para entender o que é proposto, como, por exemplo, redes de Petri coloridas, redes de Petri ordinárias e jogos eletrônicos. A pesquisa possui cinco trabalhos relacionados que abordam como os jogos de estratégia e seus elementos são modelados, levando em conta as ferramentas de especificação apresentadas no referencial teórico que melhor se encaixa no contexto de utilização da pesquisa. A metodologia empregada baseia-se em uma revisão de literatura, buscando constituir um modelo dos comportamentos dos agentes e realizar uma análise a partir de simulações do modelo proposto.

Palavras-chave: Agentes autônomos em jogos; Jogos de estratégia; Modelagem com redes de Petri coloridas; Tomada de decisão em vídeo games; Simulação de comportamentos.

a: gustavo.teixeira@discente.ufj.edu.br

b: franciny@ufj.edu.br